

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 434 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции.....	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов.....	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета.....	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Анализ разработки женских коллекций с использованием стилистических и конструктивных особенностей ретро-моды	329
<i>Абдурахманова Н., Рахматуллаева У. С.</i>	
Использование современных образовательных технологий в начальной школе как средство развития познавательной активности учащихся	333
<i>Фазилова Гулчехра Ахмедовна</i>	
Nyuman (Newman) xatolar tahlili modelining geometrik isbotlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	337
<i>Davletov Davronbek Egamberganovich</i>	
"Informatika" fani mavzularini taksonomik yondashuv asosida o'qitish	343
<i>Axrarov Baxtiyor Sagdullayevich</i>	
O'qituvchi faoliyatida pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash metodikasi.....	347
<i>Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li</i>	
Rus-o'zbek tarjimashunosligining zamonaviy tendensiyalari.....	351
<i>Kudratov Kamoljon Islomovich</i>	
Kompyuterga qaramlikning o'smirlarga ta'siri va uning psixologik oqibatlari.....	356
<i>Kushakova Nargiza Islambayevna, Ergasheva Sarvinoz Shavqiddin qizi</i>	
Musiqaning neyropsixologik rivojlanish va ta'lim jarayonidagi ahamiyati	360
<i>Xikmatova Shohida Xikmatovna</i>	
Innovatsion yondashuv asosida inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozma nutqini rivojlantirish	364
<i>Alimardanova Sitara Ikrom qizi</i>	
Comparative and Conceptological Trends in Linguoculturology	367
<i>Ablakulov Ilkhom</i>	
Boshlang'ich ta'limda kreativ ta'lim muhitini rivojlantirish asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish	370
<i>Abdullayeva Ujalg'as</i>	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari.....	373
<i>Aglamova Shahzoda Sobirovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Bokschi qizlar texnik harakatlarining kinematik ko'rsatkichlar asosida takomillashtirish metodikasi.....	378
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
O'quv jarayonida formativ baholashning evolyutsion-xronologik tahlili	383
<i>Davidova Dilnoza Tadjibayevna</i>	
Oliy ta'limda "Smart Education" texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi	388
<i>Dilrabo Amriddinova, Abdulkhalilova Surayyo Ahad qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini baholash kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	392
<i>Majidova Hilola Eshquvat qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari.....	396
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarini sport marketologi faoliyatiga tayyorlashning zarurati	402
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	
O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida strategik boshqaruvni takomillashtirish.....	406
<i>Saydullayeva Nargis</i>	
Integrating Literary Texts Into Early Foreign Language Education: A Mixed-Methods Investigation of Lexical, Cognitive, and Affective Outcomes in Primary Classrooms	410
<i>Shukurova Zamira Shodiyevna</i>	
Fizika fanini o'qitishda formativ baholash asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodik modeli.....	416
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kichik motorikasini rivojlantirishda o'yinning ahamiyati va individual yondashuv	421
<i>Norboyeva Laylo Sapar qizi</i>	
Психологические особенности проявления творческих способностей у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях.....	425
<i>Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна</i>	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В БИКАРЬЕРНЫХ СЕМЬЯХ

Ишбобоева Гулбарчин Рустамовна

Институт International school of finance technology and science

Аннотация: В бикарьерных семьях знания, умения и навыки, приобретённые подростком в ходе его жизненного опыта, а также все значимые и эмоционально воздействующие ситуации, пережитые им, во многом определяют уровень развития его творческого потенциала. Таким образом, в жизни подростка формируются и закрепляются представления, стереотипы, установки и ассоциативные связи, которые могут выступать как факторами, направляющими, побуждающими и мотивирующими его деятельность, так и, наоборот, факторами, тормозящими развитие, препятствующими достижению целей. В данной статье рассматриваются особенности проявления творческих способностей в подростковом возрасте, а также анализируется влияние окружающей среды и различных социальных факторов на развитие креативности у подростков, воспитывающихся в бикарьерных семьях. Исследование проводится с социальной и психологической точек зрения.

Ключевые слова: Интеллектуальный, подросток, мышление, интеллектуальная активность, креативность, знаковый, символический, образный тип мышления, творческое мышление, любознательность, оригинальность, воображение, внутренние чувства, эмпатия.

Annotatsiya: Bikaryer oilalarda tarbiyalanayotgan, o'smirning hayoti davomida egallagan bilim, ko'nikma, malakalar, u bilan yuz bergan barcha ahamiyatli va ta'sirli bo'lgan holatlar aynan ijodkorlikning rivojlanishi darajasida deb aytib o'tish mumkin. Shu tariqa, o'smir hayoti uchun ta'sir etuvchi uni yo'naltiruvchi, harakatlantiruvchi, motivatsiya beruvchi yoki bo'l-masa buni aksi bo'lgan uni to'xtatuvchi, maqsadga erishishga to'sqinlik qiluvchi tushunchalar, stereotiplar, ustanovkalar va assotsiativ bog'liqliklar mustahkamlanadi. Ushbu maqolada aynan o'smir davridagi ijodkorlik xususiyatlarini tadqiq qilish va bu holat ustida ish olib borish atrof-muhit va vositalarning ta'sir qilishini ijtimoiy – psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilinib, o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Intellektual, o'smir, tafakkur, intellektual faollik, kreativlik, belgili, simvulli, obrazli tafakkur, ijodiy fikrlash, qiziquvchanlik, originallik, tasavvur, ichki hissiyot, empatiya.

Abstract: In bicareer families, the knowledge, abilities, and skills acquired by adolescents through their life experience, as well as all significant and emotionally impactful situations they go through, largely determine the level of development of their creative potential. Thus, in an adolescent's life, certain representations, stereotypes, attitudes, and associative connections are formed and reinforced. These may function either as factors that direct, stimulate, and motivate their activity or, conversely, as factors that inhibit development and hinder the achievement of goals. This article examines the specific features of the manifestation of creative abilities during adolescence and analyzes the influence of the environment and various social factors on the development of creativity in adolescents raised in bicareer families. The study is conducted from both social and psychological perspectives.

Key words: Intellectual, adolescent, thinking, intellectual activity, creativity, sign-based thinking, symbolic thinking, figurative thinking, creative thinking, curiosity, originality, imagination, inner emotion, empathy.

ВВЕДЕНИЕ

В современную эпоху качества и развития одним из ключевых факторов является формирование творческих способностей подростков. В этот период у подростков формируются собственные взгляды и представления о себе. Расширяется их понимание собственных ценностей. Новые социально организованные и разнообразные виды деятельности подростков служат основой, условием и средством

их психологического и личностного становления¹. По мнению психологов, особенности психического развития у молодежи зависят не только от биологического созревания, но и от изменения условий социальной жизни и деятельности ребёнка, а также появления новых социальных факторов. Эти факторы существенно влияют на развитие подростка и на организацию обучения и воспитания в школе. Нельзя рассматривать развитие подростка лишь как результат конкретных жизненных условий или отдельных видов деятельности. Другими словами, роль социальных условий не может быть полностью заменена конкретными жизненными обстоятельствами и деятельностью. Творческие компоненты интеллектуальных процессов всегда привлекали внимание многих учёных. Однако многочисленные исследования творчества фактически не учитывали индивидуальные различия в одинаковых творческих способностях, хотя признавалось, что разные люди обладают этими способностями не в равной степени. Интерес к индивидуальным различиям в творчестве возник в контексте заметных достижений в области тестометрического изучения интеллекта, а также в связи с наличием ряда значительных недостатков в этой сфере².

Теоретический уровень мышления подростка и скорость усвоения учебного материала напрямую определяют развитие его интеллекта. Мышление представляет собой психический процесс, который через речь отражает действительность окружающей среды как непосредственно, так и в обобщённой форме, направлен на осмысление социально-причинных связей, открытие нового и прогнозирование. Подростковый период характеризуется высокой интеллектуальной активностью. Эта активность проявляется в чрезмерном любопытстве, стремлении демонстрировать свои способности окружающим, а также в потребности получать высокую оценку. Вопросы подростка к взрослым отличаются содержательностью, продуманностью и касаются именно той проблемы, которая рассматривается. Дети этого возраста способны выдвигать различные гипотезы, мыслить предположительно, проводить исследования и сравнивать альтернативные варианты по конкретной проблеме. Мышление подростка часто склонно к обобщению.

Некоторые трудности при обучении и воспитании подростков связаны с недостаточным знанием или игнорированием особенностей психического развития детей этого возраста³.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Воспитание подростков сопровождается большим количеством трудностей по сравнению с детьми младшего и старшего школьного возраста. Процесс превращения маленького ребёнка во взрослого проходит особенно сложно. Этот процесс связан с серьёзными изменениями в формах взаимодействия подростка с другими людьми, а также с изменением жизненных условий. В этот период у подростков формируются собственные личные взгляды. Расширяется понимание ими собственной ценности и значимости. Новая социально организованная и разнообразная деятельность подростков выступает как условием, так и средством, влияющим на психологическое и личностное становление индивида. На психическое развитие подростков существенное влияние оказывают биологические факторы, проявляющиеся в субъективно трудных, а порой чрезмерно тяжёлых ситуациях, которые вызывают психическое напряжение и эмоциональные переживания, характерные для подростков: недовольство, грубость, упрямство, склонность к саморефлексии и аналогичные состояния⁴.

В ходе нашего исследования была использована предварительная методика, разработанная Дж.Брунером. Она представляет собой модифицированную форму методики "Тест мышления и креативности", в которой приняли участие все наши испытуемые, указанные в предыдущей главе (n=133). Перед тем как провести анализ шкал данной методики, мы сочли целесообразным воспользоваться описательной статистикой, чтобы проверить, насколько полученные результаты соответствуют показателям шкалы методики.

Таблица 1: Описательная статистика методики Дж. Брунера "Тест мышления и креативности"

Виды мышления	Среднее значение	Стандартное отклонение	Асимметрия	Экцесс
Предметное мышление	7,89	3,70	0,092	-0,971
Символическое мышление	7,55	3,31	0,211	-0,509

1 G'oziev.E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob

2 Дружинина.В. "Психология". Учебник. "Питер", 2003.

3 Угрюмова.Н.В. Ўқитувчилар ўртасида ҳиссий иждоқорликни ривожлантириш учун психологик шартлар // Психология фанлари. - 2014. - 1-сон. - Б.41-44.

4 Martynenko.E.V., Matvienko.V.V. Shaxsning ijodiy qobiliyatlarini sifatida ijodkorlik tushunchasi va kontseptual asoslari: iqtidorning tuzilishi // Gumanitar va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari. - 2013 yil - 5-son. - S. 410-414.

Знаковое мышление	9,57	3,73	-0,533	-0,996
Образное мышление	8,52	3,72	-0,060	-1,074
Креативность	8,65	3,22	0,133	-0,735

На основе приведённой выше таблицы мы получили информацию о описательных статистических показателях применённых нами методик. Представляют интерес результаты, выявленные по всем шкалам. По шкале предметного мышления минимальное значение составило 1 балл, максимальное - 8 баллов, среднее значение - 7,89 балла, стандартное отклонение - 3,70 балла, при этом показатель эксцесса равен - 0,971. Таким образом, по данной шкале был зафиксирован отрицательный эксцесс. По шкале символического мышления минимальное значение также составило 1 балл, максимальное -8 баллов, среднее значение - 7,55 балла, стандартное отклонение -3,31 балла. Показатель эксцесса составил -1,509, что также свидетельствует о наличии отрицательного эксцесса.

По шкале знакового мышления минимальное значение составило 1 балл, максимальное -8 баллов, среднее значение -9,57 балла, стандартное отклонение -3,73 балла, при этом показатель эксцесса равен -0,996. По шкале образного мышления минимальное значение также составило 1 балл, максимальное -8 баллов, среднее значение -8,52 балла, стандартное отклонение - 3,72 балла, а показатель эксцесса -1,074. По шкале креативности минимальное значение составило 1 балл, максимальное -8 баллов, среднее значение -8,65 балла, стандартное отклонение -3,22 балла, при этом показатель эксцесса равен -0,133. Поскольку по одной из приведённых шкал (образное мышление) значения эксцесса отклоняются влево от нормы, можно отметить наличие незначительных патологических изменений в результатах.

Движение в развитии мышления связано с потребностью и стремлением подростка вступить во взаимодействие, познавательную и творческую деятельность. В подростковом возрасте теоретическое мышление начинает приобретать особую значимость. Это объясняется тем, что учащиеся данного периода стремятся глубже понимать содержание взаимосвязей окружающего мира. В этот период наблюдается прогресс в познавательном интересе подростка. Усвоение научно-теоретических знаний способствует развитию мышления. Под их влиянием формируется способность рассуждать, опираясь на доказательства и аргументы. У подростков появляется умение делать дедуктивные выводы. Преподаваемые в школе учебные предметы служат для подростков основой для выдвижения или проверки собственных предположений⁵.

Таблица 2: Описательная статистика методики Вишняковой “Креативность”

Шкалы	Среднее значение	Стандартное отклонение	Асимметрия	Эксцесс
Творческое мышление	5,58	2,10	-0,053	-0,907
Любознательность	5,05	1,93	-0,157	-0,607
Оригинальность	4,90	2,12	0,038	-0,559
Воображение	5,59	2,31	-0,241	-0,852
Внутренние чувства	5,28	1,99	-0,090	-0,432
Эмпатия	4,89	2,04	-0,002	-0,642
Чувство юмора	4,36	2,07	0,221	-0,587
Положительное отношение к профессии	4,63	1,92	0,129	-0,512

В описательной статистике методики “Креативность” Вишняковой по шкале творческого мышления минимальное значение составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 5,58 балла, а стандартное отклонение 2,10 балла. По шкале любознательности минимальное значение также составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 5,05 балла, стандартное отклонение 1,93 балла. По шкале оригинальности минимальное значение равно 1 баллу, максимальное 12 баллам, среднее значение 4,90 балла, стандартное отклонение 2,12 балла.

⁵ Andreeva.I.N. Hissiy ijodkorlik va uning hissiy intellektdan farqlari // Vyunik Chershpvskiy nomidagi davlat pedagogika universiteti . - Chernshv : ChDPU. - 2006. - 41- son . - Jild

По шкале воображения минимальное значение составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 5,59 балла, стандартное отклонение 2,31 балла. По шкале внутренних переживаний минимальное значение составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 5,28 балла, стандартное отклонение 1,99 балла. По шкале эмпатии минимальное значение составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 4,89 балла, стандартное отклонение 2,04 балла. По шкале чувства юмора минимальное значение составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 4,36 балла, стандартное отклонение 2,07 балла.

По шкале позитивного отношения к профессии минимальное значение составило 1 балл, максимальное 12 баллов, среднее значение 4,63 балла, стандартное отклонение 1,92 балла. Во всех шкалах данной методики значимых или выходящих за пределы нормы значений не наблюдалось. При дальнейшем анализе, опираясь на описательную статистику, можно проверить соответствие наших данных закону нормального распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова и выбрать соответствующий статистический критерий для анализа.

Согласно анализу по критерию Колмогорова-Смирнова для методики "Три слова", по шкале творческого воображения ($Z=2,781$; $p \leq 0,001$) выявлено, что возможно проведение анализа методом непараметрических критериев.

Таблица 3: Анализ методики "Креативность" по критерию Колмогорова–Смирнова

Показатели	Z-значение	Уровень значимости
Креативное мышление	1,136	0,151
Любознательность	1,479	0,025*
Оригинальность	1,295	0,070
Воображение	1,398	0,040*
Внутренние ощущения	1,306	0,066
Эмпатия	1,408	0,038*
Чувство юмора	1,175	0,126
Позитивное отношение к профессии	1,510	0,021*

Согласно анализу методики Вишняковой "Креативность" по критерию Колмогорова–Смирнова, по шкале креативного мышления ($Z=1,136$; $p \leq 0,151$), по шкале любознательности ($Z=1,479$; $p \leq 0,05$), по шкале оригинальности ($Z=1,295$; $p \leq 0,070$), по шкале воображения ($Z=1,398$; $p \leq 0,05$), по шкале внутренних ощущений ($Z=1,306$; $p \leq 0,066$), по шкале эмпатии ($Z=1,408$; $p \leq 0,05$), по шкале чувства юмора ($Z=1,175$; $p \leq 0,126$) и по шкале позитивного отношения к профессии ($Z=1,510$; $p \leq 0,05$) были зафиксированы результаты, и, как отмечалось выше, данную методику целесообразно проверять как по непараметрическим, так и по параметрическим критериям. Наибольшие результаты наблюдаются по шкале любознательности, что может объясняться высоким уровнем учебной мотивации студентов и их интересом к изучению языка как одним из когнитивных детерминант развития психолингвистических способностей студентов.

Факторы, которые могут быть связаны с развитием творческих способностей в подростковом возрасте, можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам микросреды относятся: характер и система семейного воспитания, влияние школы и взаимодействие со сверстниками. К внутренним факторам относятся: возраст и индивидуально-психологические особенности личности, гендерные различия, способы организации умственной деятельности⁶.

В период перестройки подростка наиболее ярко проявляется акцент характера, поэтому именно в этом возрасте происходит качественная перестройка всех структур личности, появляются и формируются новые психологические образования. В современном обществе требования направлены на формирование творческой, самостоятельной личности, открытой к новому опыту, способной находить решения в нестандартных ситуациях и проявлять творческое отношение к действительности. Творческий человек, который способен выделять необычное в обычном, ценится во всех сферах жизни⁷.

Таблица 4: Анализ гендерных различий по методике Дж. Брунера с использованием критерия Манна–Уитни

6 Karimova.V.M. Psixologiya. - Tashkent, 2000.

7 Berezina.T.N., Tereshchenko.R.N. Shaxsning hissiy ijodkorligi: ta'rifi va tuzilishi // Psixologiya va psixotexnika. - 2012. - No 2. -S. 43-50.

Типы мышления	Пол	Средний ранг	Сумма рангов	U	p
Символическое мышление	Юноши	65,80	3553,00	2068,000	0,765
	Девушки	67,82	5358,00		
Знаковое мышление	Юноши	72,49	3914,50	1836,500	0,171
	Девушки	63,25	4996,50		
Образное мышление	Юноши	65,87	3557,00	2072,000	0,779
	Девушки	67,77	5354,00		

Основной акцент данной методики направлен на исследование стратегических направлений мышления. Стратегия - это определённый способ получения, хранения и использования информации для достижения конкретных целей, который должен привести к определённым результатам.

Цели стратегии, в частности, включают:

- формирование концепции на основе столкновения с минимальным числом релевантных для задачи ситуаций;
- субъективная уверенность в факте возникновения концепции, независимо от количества примеров, которые субъект должен увидеть для её формирования;
- формирование надёжной концепции при минимальной нагрузке на память и логическое мышление;
- минимизация количества ошибок, относящихся к определённой категории, до формирования концепции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно анализу гендерных различий по методике Дж.Брунера с использованием критерия Манна-Уитни, по шкале символического мышления средний ранг у юношей составил 65,80, у девушек 67,82, при этом значимых различий на уровне достоверности не выявлено ($U=2068,000$; $p \leq 0,765$). Из этого можно сделать вывод, что восприятие символических знаков и изучение языка у девушек и юношей практически одинаково. По шкале знакового мышления средний ранг у юношей составил 72,49, у девушек 63,25, сумма рангов соответственно 3914,50 у юношей и 4996,50 у девушек ($U=1836,500$; $p \leq 0,171$). Преимущество юношей по сравнению с девушками объясняется тем, что с раннего возраста они чаще взаимодействуют с техническими средствами, что способствует более целостному восприятию знаков.

Согласно анализу гендерных различий по тесту "Креативность", можно отметить незначимые различия, которые не имеют статистической достоверности. В частности, по шкале любознательности средний ранг у юношей составил 61,44 балла, у девушек 70,80 балла, сумма рангов соответственно 3317,50 у юношей и 5593,50 у девушек ($U=1832,500$; $p \leq 0,163$). Как видно, уровень любознательности у девушек выше, чем у юношей.

Таблица 5: Анализ гендерных различий по методике "Креативность" с использованием критерия Манна-Уитни

Показатели	Пол	Средний ранг	Сумма рангов	U	p
Любознательность	Юноши	61,44	3317,50	1832,500	0,163
	Девушки	70,80	5593,50		
Воображение	Юноши	67,54	3647,00	2104,000	0,893
	Девушки	66,63	5264,00		
Эмпатия	Юноши	69,16	3734,50	2016,500	0,589
	Девушки	65,53	5176,50		
Позитивное отношение к профессии	Юноши	69,26	3740,00	2011,000	0,571
	Девушки	65,46	5171,00		

По шкале воображения средний ранг у юношей составил 67,54 балла, у девушек 66,63 балла, сумма рангов соответственно 3647,00 у юношей и 5264,00 у девушек ($U = 2104,000$; $p \leq 0,893$). Здесь можно наблюдать, что юноши опережают девушек, их объём воображения выше. По показателю эмпатии средний ранг у юношей составил 69,16 балла, у девушек 65,53 балла, сумма рангов соответственно

3734,50 у юношей и 5176,50 у девушек ($U = 2016,500$; $p \leq 0,589$). Как видно, у юношей уровень эмпатии выше, чем у девушек, причём он имеет вторичный характер, больше направлен внутрь, а не вовне. Кроме того, для полноценного понимания тонких аспектов лингвистики требуется высокий уровень эмпатических способностей, что также объясняет несколько иные результаты у юношей. Исследователи психологии творчества выделяют следующие условия для развития креативности в подростковом возрасте⁸.

Во-первых, развитие воображения тесно связано с развитием мышления. Если ранее можно было говорить о наглядных, чётких образах, то в подростковом возрасте происходит переход от визуальных представлений к правильным абстрактным понятиям; при этом развитие мышления будто останавливается на формировании понятий и продолжается в фантазии.

Во-вторых, такие качества подростков обусловлены ростом умственных способностей, повышенной склонностью к активности, широтой интересов, стремлением применять свои силы, желанием быть творцом и потребностью в самостоятельности.

В-третьих, устное и литературное творчество становится для подростка наиболее близким и адекватным способом самовыражения⁹. По мере взросления ученика его жизненный опыт обогащается, на этой основе создаются новые образы и комбинации, и подросток ощущает необходимость их выражать. Основная особенность умственной деятельности подростка - рост способности к абстрактному мышлению, изменение соотношения между наглядно-образным и абстрактным мышлением в пользу второго. При этом образная (наглядная) компонента мышления не исчезает, не подвергается регрессии, а продолжает играть важную роль в общей структуре мышления, сохраняется и развивается.

И.Н.Андреева рассматривает эмоциональное творчество в связи с эмоциональным интеллектом, однако автор считает, что эмоциональное творчество является более широким понятием, чем эмоциональный интеллект, поскольку оно отражает новизну эмоциональной реакции. Эмоциональный интеллект связан с конвергентным мышлением, тогда как эмоциональное творчество опирается на дивергентное мышление¹⁰.

О.И.Власова описывает эмоциональное творчество как способность реально и эффективно переживать эмоции. При этом эмоциональное творчество проявляется в удобстве и нестандартности выражения эмоций, однако учитывает целесообразность ситуации и эмоциональных действий и является частью общей эмоциональной компетентности. Следует подчеркнуть, что эмоциональное творчество может приводить к положительным или, наоборот, отрицательным последствиям определённого эмоционального состояния. Подростковый возраст, безусловно, является чувствительным периодом для развития творчества. С одной стороны, подростки проявляют творческую активность, с другой - проявляются стремления к самостоятельности и самореализации при решении проблем¹¹.

В подростковом возрасте показатели креативности возрастают, но, как правило, под влиянием определённых социально-психологических факторов и при создании благоприятных условий. Анализ условий развития креативности подростков с точки зрения их адаптации к новым или изменяющимся условиям обучения показывает, что школьная система в некоторых случаях может не раскрывать творческий потенциал учеников, а, напротив, блокировать его. Среди внешних факторов, препятствующих развитию креативности, исследователи называют недостаточную поддержку со стороны окружения (родителей, учителей, друзей), недостаточное материальное обеспечение и другие. Важным условием развития подросткового творчества является раскрытие индивидуальности, поскольку раскрытие творческих возможностей ученика зависит от его внутреннего потенциала и понимания своих способностей, то есть от "Я"-концепции. В условиях среднего образования эффективное развитие эмоционального творчества возможно через целенаправленное воздействие на творческие процессы, а также через создание благоприятной и обогащённой творческой образовательной среды¹².

Контроль эмоций подростка затруднён, они проявляются с повышенной интенсивностью. Подростки характеризуются страстностью, раздражительностью, нервозностью, неспособностью контролировать свои эмоции и резкостью в поведении. При ощущении даже небольшой несправедливости они, несмотря на сожаление о своей беспечности, способны легко "взорваться". На этом этапе развития особенно важно правильно поддерживать ребёнка, направляя его развитие в конструктивное русло.

8 Рубинштейн.С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1998.

9 Барабаш.О.Ю. Бойитилган таълим муҳитида ўсмирларнинг ижодий қобилиятларини намоён қилиш хусусиятлари // Жанубий Сибир педагогика ва психологияси хабарномаси. - 2013 йил. - 4-сон. - С. 30-38

10 Дружинин.В.Н. Психология общих способностей. - СПб., 1999.

11 Барабаш.О.Ю. Бойитилган таълим муҳитида ўсмирларнинг ижодий қобилиятларини намоён қилиш хусусиятлари // Жанубий Сибир педагогика ва психологияси хабарномаси. - 2013 йил. - 4-сон. - С. 30-38

12 Andreeva.I.N. Hissiy ijodkorlik va uning hissiy intellektidan farqlari // Vyunik Chershpvskiy nomidagi davlat pedagogika universiteti . - Chernshv : ChDPU. - 2006. - 41- son . - Jild

Таблица 5: Анализ различий по направлениям обучения по методике Дж. Брунера с использованием критерия Манна–Уитни

Типы мышления	Направление	Средний ранг	Сумма рангов	U	p
Символическое мышление	Узбекский	60,17	3911,00	1766,000	0,044*
	Иностранный	73,53	5000,00		
Знаковое мышление	Узбекский	59,69	3880,00	1735,000	0,031*
	Иностранный	73,99	5031,00		
Образное мышление	Узбекский	57,64	3746,50	1601,500	0,006**
	Иностранный	75,95	5164,50		

При анализе различий по направлениям обучения по методике Дж. Брунера с использованием критерия Манна-Уитни можно отметить наличие статистически значимых различий. По шкале символического мышления у студентов узбекской филологии средний ранг составил 60,71, сумма рангов 3911,00, у студентов иностранной филологии средний ранг также составил 60,71, сумма рангов 3911,00 ($U=1766,000$; $p \leq 0,05$). Это показывает, что у студентов направления “иностранные языки” в процессе изучения нового языка наблюдается рост в использовании символических форм мышления^[1].

По шкале знакового мышления у студентов узбекской филологии средний ранг составил 59,69, сумма рангов 3880,00, у студентов иностранной филологии средний ранг 73,99, сумма рангов 5031,00 ($U=1735,000$; $p \leq 0,05$). Здесь также отмечается преимущество студентов направления “иностранные языки”, что можно объяснить непосредственным вовлечением в процесс дифференциации языков, а также необходимостью чаще использовать знаки при изучении нового языка, уделяя внимание источникам словарного запаса и его генезису.

Вопрос формирования и развития творческого потенциала подростков широко обсуждается. Согласно данным, по мнению Л.С.Выготского, креативность является нормой развития в подростковом возрасте. Проявление фантазии у ребёнка ярче и более неожиданно по сравнению со взрослым, поскольку ребёнок больше доверяет продуктам своего воображения и контролирует их в меньшей степени.

Формирование творческих способностей присуще каждому человеку, каждому обычному ребёнку. Необходимо уметь выявлять и развивать их. Проявление творческих способностей варьируется от скромных, почти незаметных талантов до больших и ярких дарований. Однако сущность творческого процесса одинакова для всех; различия проявляются лишь в специфическом материале творчества, масштабе достижений и их социальной значимости^[3].

При традиционных формах обучения подросток, усваивая определённую информацию, способен воспроизводить указанные методы решения задач, доказательства теорем и прочее. Однако он не участвует в творческом поиске способов решения и, следовательно, не приобретает опыт в таких исследованиях. Чем более отличается решаемая задача, и чем меньше у подростка конкретного опыта, тем сложнее сам процесс поиска^[4]. Поэтому для выпускника средней школы, успешно освоившего учебный материал, нередко оказывается трудным выполнение заданий вступительных экзаменов, так как их решение требует нестандартного подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У каждого человека есть огромный творческий потенциал и безграничные возможности для его реализации. Создавая новое, изменяя окружающий мир, человек постоянно развивается и трансформирует самого себя. Поиск новых идей и оригинальных решений является формой непрерывного исследования, самопознания и личностного роста. В течение жизни подростка знания, навыки и умения, а также все значимые и впечатляющие события напрямую отражаются на уровне развития его креативности. Таким образом, концепции, стереотипы, установки и ассоциативные связи, которые влияют на подростка, направляют его, мотивируют или, наоборот, препятствуют достижению целей, формируются именно в этот период.

13 Андреева.И.Н. Ҳиссий ижодкорлик ва унинг ҳиссий интеллектдан фарқлари // Вюник Чершпвский номидаги давлат педагогика университети . - Черншв : ЧДПУ. - 2006. - 41- сон . - Жилд

14 Угрюмова.Н.В. Ўқитувчилар ўртасида ҳиссий ижодкорликни ривожлантириш учун психологик шартлар // Психология фанлари. - 2014. - 1-сон. - Б.41-44.

Поэтому изучение особенностей креативности подростков и работа с этим феноменом представляется особенно важным. Научная деятельность учёных ещё раз подтверждает, что анализ особенностей креативности в подростковом возрасте является ключевым. Кроме того, современная эпоха глобализации и ускоренного развития оказывает сильное влияние не только на креативность подростков, но и на другие аспекты их психологического состояния¹⁵.

Список использованной литературы:

1. Martynenko.E.V., Matvienko.V.V. Shaxsning ijodiy qobiliyatlarini sifatida ijodkorlik tushunchasi va kontseptual asoslari: iqtidorning tuzilishi // Gumanitar va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari. - 2013 yil - 5-son. - S. 410-414.
2. Березина.Т.Н., Терешченко.Р.Н. Шахнинг ҳиссий ижодкорлиги: та'рифи ва тузилиши // Психология ва психотехника. - 2012. - Но 2. -С. 43-50.
3. Андреева.И.Н. Ҳиссий ижодкорлик ва унинг ҳиссий интеллектдан фарқлари // Вюник Чершпвский номидаги давлат педагогика университети . - Черншв : ЧДПУ. - 2006. - 41- сон . - Жилд
4. Угрюмова.Н.В. Ўқитувчилар ўртасида ҳиссий ижодкорликни ривожлантириш учун психологик шартлар // Психология фанлари. - 2014. - 1-сон. - Б.41-44.
5. Барабаш.О.Ю. Бойитилган таълим муҳитида ўсмирларнинг ижодий қобилиятларини намоён қилиш хусусиятлари // Жанубий Сибир педагогика ва психологияси хабарномаси. - 2013 йил. - 4-сон. - С. 30-38
6. G'oziev.E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
7. Юрай.А.Х.Н.А.Мираширова “Общая психология” – Ташкент 2014.
8. Дружинина.В. “Психология”. Учебник. “Питер”, 2003.
9. Дружинин.В.Н. Психология обмих способностей. - СПб., 1999.
10. Davletshin.M.G., To'ychiyeva S.M. Umumiy psixologiya. - Toshkent, 2002.
11. Karimova.V.M. Psixologiya. - Tashkent, 2000.
12. Рубинштейн.С.Л. Основби общеу психологии. СПб.: Питер Ком, 1998.
13. Қодиров.Б.Р. Способности исклонности. - Тошкент: Фан, 1990.

15 Юрай.А.Х.Н.А.Мираширова “Общая психология” – Ташкент 2014.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.